

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

O‘ZBEK FALSAFASI - TURKIY XALQLAR IJTIMOY TAFAKKURINING POYDEVORI

QIYOMIDDIN NAZAROV

Falsafa fanlari doktori, professor.

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek falsafasining ijtimoiy-ma’naviy fenomen va falsafiy atama sifatidagi jihatlariga doir masalalar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek xalqi, falsofiya, o‘zbek falsafasi

Аннотация: В статье анализируются вопросы касающейся узбекской философии как социально-духовный феномен и философская категория.

Ключевые слова: узбекский народ, философия, узбекская философия

Abstract: The article content of morality and identity as a socially significant phenomenon and philosophical name for Uzbek philosophy.

Keywords: Uzbek caliphs, philosophical, Uzbek philosophers

KIRISH. Falsafa insoniyatning o‘zi kabi qadimiy va boy tarixga ega bo‘lib, bashariyatga doir umumiy muammolarni qamrab oladi. Olis va yaqin o‘tmishda qaysi xalq o‘ziga xos sivilizasiya yaratib, ilmu hikmat bobida yutuqlarga erishgan bo‘lsa, albatta u milliy falsafa maktabi bilan ham shuhrat qozongan. Shu asosda shakllangan ko‘plab milliy maktablar jahon falsafasining tarkibiy qismiga aylangan.

Hech shubhasiz, ana shunday maktablar qatorida tarixda Turon, Turkiston, Movarounnahr falsafa maktabi degan nomlar bilan mashhur bo‘lgan noyob ijtimoiy hodisaning o‘zagini tashkil etgan o‘zbek falsafasining borligi ham ayni haqiqatdir.

«O‘zbek falsafasi» iborasi esa ilm-fanda mustaqillik yillarida faol qo‘llana boshladi va umuminsoniy tafakkurning tarkibiy qismi sifatida e’tirof etilmoqda.

Bugungi kunda uning asl mohiyati, shakllanish va takomillashish jarayonlari, o‘ziga xos nazariy va amaliy jihatlarini, jahon va turkiy xalqlar tafakkuri bilan ta’sir va aks ta’sir jarayonlarini chuqur o‘rganish masalalari nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

NATIJALAR. Mavzuni o‘rganish natijasida quyidagi fikr-mulohazalar shakllandi.

Birinchidan, biz bugungi kunda «yunon falsafasi», «xitoy falsafasi», «hind falsafasi», «arab falsafasi», «ingliz falsafasi», «fransuz falsafasi» yoki «nemis falsafasi» kabi atamalarga o‘rganib qolganmiz. Ana shunday nomlar bilan yuritiladigan falsafa maktablarining har biri insoniyat sivilizasiyasi haqida alohida yondashuvlarga ega bo‘lishi bilan birga, o‘z xalqining betakror milliy qiyofasi, qadriyat va an’analari, mentaliteti hamda ma’naviyatini ham teran aks ettiradi. Aynan shuning uchun ham ular yuksak e’tiroflarga sazovor bo‘lgan.

Ilm-fan sohasidagi ko‘p yillik kuzatish va tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, shonli tarixi, ulug‘ allomalari, beqiyos moddiy va ma’naviy boyliklari mavjud bo‘lgan yurtda albatta yuksak rivojlangan falsafa, o‘ziga xos dunyoqarash, ilg‘or tafakkur shakllangani tabiiy holdir.

Binobarin, bizning jahon falsafasida haqli tarzda e’tirof etiladigan va uning muhim tarkibiy qismiga aylangan va “O‘zbek falsafasi” deb ataladigan milliy falsafamiz bor va uning taraqqiyoti uchun keng ufqlar ochilishi zarurligi hayot taqozosiga aylandi, deb aytishga barcha asoslar yetarli.

Bu jihatdan, o‘zbek falsafasi ming yilliklar qa’ridan kelayotgan va uzoq madaniy tarixga ega bo‘lgan xalqimiz bilan birga shakllangan etnik dunyoqarash shakli, jahon tafakkur tizimidan

oziqlanib, asrlar davomida u bilan uyg'un holda rivojlangan, zamonlar osha turli ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda boyib, muttasil yangilanib va takomillashib kelayotgan noyob hodisa, milliy-ma'naviy fenomendir.

Ikkinchidan, bugungi kunda «O'zbek falsafasi» tushunchasi ilmiy-akademik doiralarda keng qo'llanayotgani, hech shubhasiz, yurtimizning mustaqillikka erishganidan keyingi davri, ayniqsa, hozirgi davrda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bevosita bog'liq ekanini alohida ta'kidlash lozim.

Ayni paytda «Avesto» kitobi yaratilgan olis zamonlardan toki hozirgi davrgacha uzoq tarixiy yo'lni bosib o'tgan ushbu falsafaning shakllanish va takomillashish bosqichlari ilmiy-nazariy jihatdan atroflicha tahlil etilgan tadqiqot va izlanishlar barmoq bilan sanarli ekanini taassuf bilan qayd etishga to'g'ri keladi.

Xalqimizning zamonaviy tafakkuri shakllanishi uchun ulkan ahamiyatga molik milliy falsafamizning shakllanishida hal qiluvchi o'rin tutgan tarixiy va ijtimoiy omillar haqida fikr yuritganda quyidagilarni alohida ta'kidlash o'rinli bo'ladi, deb o'ylaymiz.

Uchinchidan, azaldan inson makon etgan va turkiy xalqlar eng ko'p tarqalgan eng qadimiy zaminlardan biri bo'lgan azim Sirdaryo va Amudaryo havzasida joylashgan yurtimiz iqlimining mo'tadilligi, bu yerda tabiatning to'rt fasli ham to'liq kuzatilishi, dehqonchilik madaniyati va o'troq hayotning rivojlangani shu hududda yashab kelgan xalqning o'ziga xos turmush va tafakkur tarzi, ongi va dunyoqarashining shakllanishiga kuchli ta'sir o'tkazgan.

Shu asosda ona zamanga sadoqat, kuchli vatanparvarlik, o'zaro mehr-oqibat va muloqotdagi og'ir-vazminlik, o'zgalarga saxovat va mehmondo'stlik kabi fazilatlar shakllangan va azaldan turkiy xalqlarning milliy falsafiy qadriyatlari darajasiga ko'tarilgan.

To'rtinchidan, hozirgi O'zbekiston hududi qadim zamonlardan boshlab buyuk karvon yo'llari ustida joylashgan. Ayniqsa, ilk qadamlari olis ming yillar qa'ridan boshlangan Buyuk ipak yo'lining eng muhim chorrahalaridan biri aynan shu hudud bo'lgani esa xalqimizning turli madaniyat va qadriyatlar, ilm-fan yutuqlaridan bahramand bo'lishi uchun keng imkoniyatlar yaratgan.

Eng muhimi, o'lkamiz aholisining qalbi va ongida boshqa xalq va turkiy millatlarning turmush va tafakkur tarzi, san'ati, adabiyoti, uruf-odat va an'alariga hurmat ruhini, bag'rikenglik va muloqot uchun ochiqlik, do'stlik va olijanoblik fazilatlarini shakllantirgan.

Beshinchidan, bu zaminda azaldan nafaqat turkiy xalqlar, balki turli elatlar va millatlarning o'zaro inoq, hamkor va hamjihat bo'lib yashashi, qadimdan mavjud bo'lgan zardushtiylilik va buddizm ta'limotlari bilan islom dinining uyg'unlashuvi insonparvarlik, bolajonlik, oilaparvarlik, ilm-ma'rifat, haqiqat va adolat uchun fidoiylikning boshqa mintaqalarda kamdan-kam uchraydigan yuksak namunalari shakllanishiga sabab bo'lgan.

Oltinchidan, diniy va dunyoviy tasavvurlarning o'zaro uyg'un va hamkorlikda rivojlanishi Markaziy Osiyoda «Avesto» madaniyati, Moniylik va Mazdak ta'limoti, Xorazm Ma'mun akademiyasi, Ulug'bek akademiyasi, Samarqand, Buxoro, Toshkent, Urganch va Shaxrisabz kabi ilmiy markazlarning paydo bo'lishi, Birinchi va Ikkinchi Renessans kabi noyob hodisalar aynan shu o'lkada yuqori cho'qqiga ko'tarilishi uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Bu esa o'z navbatida, mintaqada ilm-fan rivoji va ijtimoiy-falsafiy tafakkurning taraqqiyoti uchun mustahkam zamin mavjud bo'lishiga keng imkoniyatlar yaratgan.

Tabiiyki, ana shu va yana bir qator boshqa omillar o'zbek falsafasining jahon va turkiy xalqlar falsafasining poydevorini qo'ygan fenomen, ko'p qirrali va g'oyat keng ko'lamli ma'naviy-ma'rifiy tizim sifatida vujudga kelishi, tadriji va takomilida beqiyos rol o'ynadi.

Shu bilan birga, jahon va mintaqa umumiy taafakkuri bag'rida kamol topgan ushbu milliy falsafa asrlar davomida vatandoshlarimizning barcha avlodlari qalbi va ongiga katta ta'sir ko'rsatib keldi, halqimiz ma'naviyati va dunyoqarashining ajralmas tarkibiy qismiga aylandi.

Yettinchidan, afsuski, o'tgan asrda bizning ongimizga falsafaning xalqdan yiroq va ko'pchilik uchun tushunarsiz bo'lgan, aksariyat hollarda murakkab kategoriya va mavhum tushunchalardan iborat shakli singdirildi. Ushbu bir yoqlamalikning ta'siri mamlakatimizdagi falsafiy doiralarda haligacha seziladi va bu ayrim kishilarda "Falsafa mutlaqo tushunarsiz ilm sohasi", ba'zi hollarda esa, "Falsafa butunlay keraksiz fan" degan noto'g'ri tasavvurlar hosil bo'lishi va ularning hali-xamon saqlanib qolishiga sabab bo'lgan.

Bu jihatdan, o'zbek falsafasining tarixi va tadrijiga mutlaqo yangi metodologiya asosida yondashish, ya'ni uni xalqimizning olis ming yilliklar qa'ridan davom etib kelayotgan yaxlit va izchil dunyoqarashi, o'ziga xos milliy tafakkur shakli, millatimiz hayotining ijtimoiy-ma'naviy fenomeni sifatida tushunish va talqin qilish ehtiyoji bugungi kunning muhim zaruratiga aylandi, deyish uchun barcha asoslar yetildi.

XULOSALAR. Bu borada yangi metodologiya asoslanadigan quyidagi xulosalarga alohida e'tibor qaratish nihoyatda muhim ahamiyatga ega:

Birinchi xulosa. Insoniyat tarixida barcha istilolar bilan bog'liq bir qonuniyat borki, bu - istilochilar xalqning o'zlari kelganiga qadar mavjud bo'lgan barcha osori-atiqalari, muqaddas qadamjolari, moddiy va ma'naviy boyliklari, milliy qadriyatlari, urf-odatlar va an'alarini ham yo'qotib boraveradilar. Mazkur jarayondagi tadbirlar istilo qilingan xalqning tarixiy xotirasini o'zgartirish, uning tafakkuriga istilochilarning tushuncha va tamoyillarini, qadriyatlarini singdirish va shu asosda o'zlariga mos yangi va taslimchi avlodni shakllantirish asosiy maqsad bo'lib qolavergan.

Ushbu yo'nalishdagi ikkinchi qonuniyat shundayki, istilochilarning uzoq vaqt, ya'ni istilo davri qancha davom etsa, shuncha cho'ziladigan va bo'yso'ndirilgan xalqning mard, botir, bilimli, millatparvar kishilarini paydar-pay yo'qotib borilishi va shu asnodda palid va maydakash, millat qayg'usidan ko'ra amal va qorin ilinjidagi kishilar genini millat qonida, uning genofondida ko'paytirib borishga harakat qilinishidir.

Bu vazifalar bir necha marta uzoq cho'zilgan istilolar domiga tushgan xalqimizga nisbatan asrlar davomida shunday samarali bajarilganki, o'z o'tmishimizda yaratilgan osori-atiqalar, qadriyatlarning asl muallifi bizning xalqimiz ekanligiga ishonmaydiganlar, ya'ni qadriyatlarimizni qadrlamaydiganlar, istilochilarga ishonadiganlar va ularga xizmat qiladiganlar safi tobora ortib boravergan.

Avvaliga Makedoniyalik Iskandar, istilosi, so'ngra esa keyingi bosqinlar Avesto davridan hozirgi davrgacha xalqimiz hayotining asl tarixi va tadriji haqida bizga yetarli ma'lumotlar qoldirmagan va aslida istilolarning maqsadlaridan biri ham shu bo'lgan. YA'ni, xalqimizning osori-atiqalarini g'orat qilgan, iloji boricha yo'qotgan, xususan "Avesto"ning katta qismini yoqib yuborgan va uning qolgan qismini Yunonistonga yuborgan Iskandardan keyingi bosqinchilar ham uning yo'lidan borganlar. Ularning barchasi o'zlariga mos kelmaydigan osori-atiqalarni, milliy qadriyatlarni ayovsiz yo'q qilishgan, ularni xalq xotirasidan o'chirish va millatning tarixiy xotirasini yo'qotish hamda uni tubdan o'zgartirish istilochilar uchun asosiy vazifa bo'lib qolavergan.

Bu jihatdan, insoniyat tarixining qadimiy qonunlaridan biri, ya'ni muayyan millat uzoq davom etgan istibdod davridan o'tib, mustaqillikka erishishi bilanoq, uning tafakkuri bir kunda yoki bir yilda to'la mustaqil bo'lishi va birdaniga tubdan yangilanishi qiyinligi mutaxassislariga ma'lum.

Shu ma'noda istilo etilgan millatning ozod va mustaqil hayotga erishgani uning tafakkuri tezda o'zgarib, asl ildizlariga qaytishi va o'zligini osongina anglab, falsafiy hayotining tarixiy asoslarini zudlik bilan va tezgina to'g'ri tushunib olishini anglatmaydi. Va bu sohadagi mutlaq yangilanish, tafakkurning tubdan to'zgarishi jarayoni bir necha yillar, ba'zida o'nlab yillar davom etishi mumkinligini ham olimlar yaxshi bilishadi.

Ikkinchi xulosa. Falsafaning azaliy qoidalaridan biriga ko'ra, davr o'tadi odamlar qoladi, zamon yangilanadi, ammo eski istibdod davriga xos tasavvurlarning millat genofondiga singdirilgan ta'siri qoladi. YA'ni, vaqt, zamon shiddat bilan o'taveradi, ammo xalq, uning ongi, tafakkuri, qadriyatlari qolaveradi.

Albatta, odamlar ongida eski davrda ko'plab mezonlar kabi, keyingi asrlarda singdirilgan falsafiy kategoriya, tushuncha va tamoyillar ham bir muddat saqlanib qoladi. Asl mezonlarga qaytish, tafakkur va ruhiyatning yangilanishi uchun ham muayyan muddat lozim bo'ladi.

Ushbu o'zgarish va yangilanish jarayonida asl tarix sahifalari tiklanishi, muhim voqealar ildizi va tadriji haqidagi tasavvurlar yangilanishi va tarixiy haqiqatlar o'z o'rnini topishi bilan bog'liq murakkab o'zgarish jarayoni ro'y beradi.

Bu jarayonda xalq o'zini va o'zligini anglaydi, o'tmishning uzilib qolgan nuqtalari orasidagi bog'liqlik, istilolar natijasida va istilochilar tomonidan ataylab yaratilgan uzluksizlik zanjiri yangi davrga ulanadi, tarixiy voqealarning uzluksizlik tamoyili tiklanadi, tarixga yangicha nuqtai-nazar shakllanadi.

Uchinchi xulosa. G'arb falsafasi tarixchilari uchun xristianlik falsafasi, apologetika va patristika, realizm va nominalizm g'oyalari, atoqli ilohiyotchi ulamolar Flaviy Iustin, Tertulian, Aleksandriyalik Kliment, Avreliy Avgustin, Kentilberiyalik Anselm, Akviniyalik Foma kabi ko'plab din ulamolarining g'oya va qarashlari o'z mintaqalari falsafasi tarixining tarkibiy qismi sifatida qaralishi odatiy holga aylangan. Ushbu hudud xalqlari vakili bo'lgan qaysi mutaxassisning G'arb yoki jahon falsafasi tarixiga bag'ishlangan asari yoki dissertatsiyasini olmag, ana shu an'ana davom etib kelmoqda. Bu tarixiy an'ana jahon faylasuflari tomonidan qabul qilingan hamda bugungi dunyoning barcha hududlariga keng tarqalgan.

Shunday ekan, *bizning milliy falsafamizda ham shu taxlit an'ana to'la-to'kis namoyon bo'lmog'i, ya'ni turli maslak va qarashlarga ega bo'lgan alloma bobolarimiz, jamladan diniy tafakkur vakillarining merosi ham o'zbek falsafasining tarkibiy qismi sifatida qaralmog'i, aynan falsafiy nuqtai nazardan yanada keng va atroflicha o'rganilmog'i lozim.* Bugungi kunda nafaqat Zardusht va Forobiy, Xorazmiy va Farg'oniy, Beruniy va Ibn Sino, Ulug'bek va Ali Qushchilar, balki ular qatorida Buxoriylar va Termiziylar, Bujayriy va Ustrushoniylar, Zamahshariy va Kubrolar, Yassaviy va G'ijduvoniylar, Naqshband va Porsolar, Marg'inoniylar va Sadrushshuarolar, Qaffol Shoshiy va Ahror Valiy kabi yuzlab diniy ulamolarimizning boy merosini xalqimizning milliy falsafasi tarixi va tadrijining tarkibiy qismi sifatida e'tirof etish, falsafiy metodologiya jihatidan yanada chuqurroq o'rganish, targ'ib va tashviq etish muqaddas burchimizga aylandi.

To'rtinchi xulosa. Ushbu haqiqatni tushunish ehtiyoji allaqachon davr talabiga aylangan va aynan ana shu zaruratni anglashgina bizni yaqin o'tmishdagi adashishlardan forig' bo'lish va asl falsafamizga qaytish imkonini beradi. Asl milliy falsafamiz esa, bizning tilimiz va qalbimiz, qadriyatlarimiz va mentalitetimizdan yiroq tafakkur tarzi emas, balki ayni alloma bobolarimizdan ilk ibtidosini olgan tushuncha va tamoyillar, jumladan Hikmat ilmi ta'sirida shakllangan milliy tafakkur ekani shubhasiz.

Aynan ana shunday yondashuvigina alloma bobolarimizni turli fanlar, din yoki adabiyot kabi xilma-xil sohalar vakillari sifatida emas, balki xalqimizning asl farzandlari, umumiy

ma'naviy-madaniy boyliklar va yaxlit etnik falsafiy merosimizni shakllantirgan Hikmat ilmi namoyandalari, ya'ni Hikmat ahli sifatida tushunish va talqin etish imkonini beradi.

Beshinchi xulosa. Bugungi kunga kelib, yurtimizda ana shunday jarayon yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu serqirra va dorilomon jarayonda tarixga yangicha qarash uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Mustaqillik tafakkuriga ega bo'lgan yangi faylasuflar, tarixchilar, adabiyotchilar xullas yangi ziyolilar avlodi shakllanmoqda, o'tmishimizning uzilib qolgan nuqtalari qayta bog'lanmoqda, ular haqidagi asl haqiqatlar tiklanmoqda.

Natijada o'zbek qadriyatlarining asl ildizlari, milliy tafakkurning antik manbalari bo'lgan xalq og'zaki ijodining qadimgi namunalari va mumtoz osori-atiqalar, xalqimiz falsafasining Renessanslar davri, o'rta asrlardagi va undan keyingi davri, xususan o'tgan asrdagi jarayonlar to'g'risidagi haqiqatlar ham qayta tiklanmoqda.

Bu jihatdan, hozirgi davrda olis tarix silsilaridan kelayotgan va turli istilolar bilan bog'liq ayanchli merosning xalq tafakkuridagi qoldiqlarini bartaraf qilish, millat genofondini yangilash, uning tafakkurini haqiqiy mustaqillik dunyoqarashiga aylantirish eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Bu esa o'z navbatida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni yanada kuchaytirish, jumladan milliy falsafa tarixi va tadriji, uning takomil bosqichlari, aholi, ayniqsa yoshlar ongida bu boradagi holisona fikrlarni shakllantirish, aynisa falsafiy ta'lim-tarbiya masalalariga yangicha qarashni taqazo qilmoqda.

REFERENCES:

- 1.Ma'naviyat yulduzlari. –T.: Fan nashriyoti, 1997.
- 2.Falsafa qomusiy lug'at. – T.: O'FMJ nashriyoti, 2004
- 3.Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-2 jild. -T.: Ma'naviyat, 2023